

SISTEMI AGROFORESTALI MISTI SPECIE ARBOREE PIONIERE A CRESCITA RAPIDA COMBinate CON PIANTE LEGNOSE DI PREGIO

Sistemi agroforestali misti e loro risultati: 1. Veduta aerea di un sistema diversificato 2. Vista laterale di un impianto con alberi di noce e pioppo
3. Tronchi di legno grezzo e prodotti derivati 4. Frutta, noci e bacche come output aggiuntivi. (Foto: Fischer / ZALF, generato dall'intelligenza artificiale con Playground AI e modificato)

IL COSA E IL PERCHÉ

Le pratiche agroforestali miste combinano alberi pionieri a crescita rapida come pioppi, salici, ontani o betulle con piante legnose di valore, come alberi da frutto, da noci o da legname su terreni coltivabili o praterie. Le specie pioniere migliorano rapidamente la stabilità del suolo, riducono l'erosione e agiscono come frangivento ed elementi strutturali naturali, creando microclimi e condizioni favorevoli che supportano alberi a crescita più lenta e di alto valore.

Questi sistemi multifunzionali - implementati in contesti agrosilvopastorali, silvopastorali o agrosilvopastorali - diversificano la produzione generando legname, biomassa, frutta, noci e altri sottoprodotti di valore, e offrono un significativo potenziale di valore aggiunto. Possono essere gestiti in modo efficiente con macchinari moderni. I principali vantaggi includono una maggiore agrobiodiversità, una migliore salute del suolo, un maggiore sequestro del carbonio e una maggiore resilienza climatica, in linea con gli obiettivi di sostenibilità europei.

AFFRONTARE LE SFIDE

La coltivazione di piante legnose di valore su terreni agricoli degradati è spesso ostacolata da terreni poveri e microclimi rigidi. Gli alberi pionieri a crescita rapida creano riparo, che aiuta le specie di alto valore a prosperare. Un'agroforestazione ben gestita aumenta la resilienza alle condizioni meteorologiche estreme e la redditività. Mentre i primi raccolti di legno o di biomassa delle specie pioniere forniscono un reddito temporaneo, le specie di alto valore aggiungono ulteriore valore. Inoltre, la costituzione di cooperative può anche migliorare l'accesso ai macchinari e ai mercati. Sebbene l'agroforestazione mista offra notevoli vantaggi a lungo termine, presenta anche sfide in termini di gestione e di risorse, che possono essere affrontate con un'attenta pianificazione e progettazione strategica.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Keywords: Mixed agroforestry systems, Fast-Growing Pioneer tree species, Value-adding woody plants, Agro-diversification

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Vantaggi ecologici:

- Miglioramento del suolo e del sito: le specie pioniere migliorano rapidamente la struttura e la fertilità del suolo, riducono l'erosione, aumentano la ritenzione idrica e creano microclimi favorevoli.
- Uso sostenibile del suolo: l'agroforestazione ripristina i terreni degradati e mantiene i servizi ecosistemici vitali.
- Miglioramento della biodiversità: le piantagioni diversificate supportano una gamma più ampia di fauna selvatica, favorendo l'impollinazione, il controllo dei parassiti e la salute del suolo.

Vantaggi economici:

- Diversificazione del reddito e resilienza economica: i raccolti scaglionati (biomassa, legname, frutta, noci) forniscono molteplici flussi di reddito, garantendo rendimenti sia a breve che a lungo termine.
- Costi di input ridotti: il miglioramento del suolo e il controllo naturale dei parassiti riducono la necessità di fertilizzanti minerali e pesticidi sintetici.
- Creazione di valore: prodotti diversificati supportano le economie locali come l'industria alimentare e dei foraggi, la bioeconomia e i mercati dei servizi ecosistemici.
- Resilienza climatica: i sistemi misti sono più resistenti agli estremi climatici e contribuiscono alla mitigazione del clima.

Vantaggi sociali e istituzionali:

- Rafforzare lo sviluppo rurale: i sistemi misti sostengono l'occupazione rurale e le economie locali, promuovendo al contempo paesaggi attraenti attraverso l'aumento delle specie e della diversità strutturale, aumentando così il valore ricreativo.
- Maggiore sicurezza dell'approvvigionamento: la produzione integrata di cibo, foraggio, biomassa e legno rafforza le catene di approvvigionamento regionali e riduce la dipendenza dai mercati esterni.

SVANTAGGI:

- Investimento iniziale: la creazione di sistemi diversificati richiede più capitale e lavoro rispetto ai sistemi a coltura singola.
- Resi ritardati: alcuni prodotti (come il legname, le noci) impiegano anni per maturare.
- Incertezza del mercato: i mercati dei prodotti misti possono essere imprevedibili e richiedere un adattamento continuo.
- Requisiti di conoscenza: il successo dipende dalla competenza tecnica nella progettazione e nella gestione agroforestale.
- Complessità di gestione: bilanciare le esigenze delle diverse specie e la loro successione temporale richiede un maggior impegno di manodopera.

IN EVIDENZA:

- **I sistemi agroforestali combinano alberi pionieri a crescita rapida con specie legnose di pregio per generare molteplici effetti sinergici.**
- **Questi sistemi multifunzionali diversificano la produzione e il reddito, migliorano la resilienza climatica, aumentano la biodiversità e sostengono lo sviluppo rurale, ma richiedono un'attenta gestione e maggiori investimenti iniziali.**
- **Le sfide principali includono i ritardi nei ritorni, le incertezze del mercato e la necessità di competenze tecniche, ma queste sono compensate da significativi benefici ambientali, economici e sociali a lungo termine.**

Esempi di sistemi agroforestali misti in ambito silvoarabile (A), silvopastorale (B) o agrisilvopastorale (C). La progettazione del sistema è illustrata come strisce alternate di alberi pionieri a crescita rapida e piante legnose di pregio in (A) e (B), e come strisce più ampie di più specie arboree in (C). (Illustrazione: Fischer / ZALF; Elementi componenti: Openclipart (CCO 1.0))

DANIEL FISCHER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.